

Prototipo de juguete para la enseñanza de lectoescritura braille

D. Rojas Balbuena^{1*}, M.A. Limón¹, M. Sampayo Cárcamo², J.A. Rangel Zamora³, W.I. Esquinaca García⁴

¹Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Av. Tecnológico No. 80, Col 5 de octubre, Huauchinango, Puebla., México

²Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Av. Tecnológico No. 80, Col 5 de octubre, Huauchinango, Puebla., México

³Departamento de Ingeniería Biomédica, Universidad de Guadalajara, Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica 44430, Guadalajara, Jalisco., México.

⁴Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Autónoma de Baja California, Blvd. Universitario 1000 Valle de Las Palmas, 22260 Tijuana, B.C., México.

* dorian_915@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este artículo presenta una propuesta de juguete para niños ciegos, cuyo funcionamiento igual al de la regleta braille. Su nombre es Tifli (*del griego tiflos que significa ciego*) y tiene forma de tortuga.

Para su materialización se usaron componentes electrónicos que permiten al juguete, detectar su posición de lectura o de escritura, emitir los nombres de los caracteres formados, invitar al niño o niña a jugar, visualizar de manera gráfica la forma o letra "en tinta" para la interacción de personas de visión normal, y orientar al usuario a posicionar las ubicaciones izquierda y derecha, que son necesarias para la movilidad e independencia de toda persona con discapacidad visual.

Los resultados pretenden, que sea posible introducir a edad muy temprana al niño ciego con la tiftotecnología, y con el sistema braille de forma lúdica, ejercitando los sentidos del tacto, del oído básicamente, disminuyendo la dificultad en el aprendizaje del sistema.

Palabras clave: braille, juguete, niños, tiftotecnología.

Abstract

This paper shows a proposal of a toy for blind children, whose operation is similar to the braille cell. His name is Tifli (from de Greek tiflos which means blind) and is turtle-shaped.

For its materialization, electronic components were used that allow the toy to on, detect its reading or writing position, issue the names of the items formed, invite the child to play, graphically visualize the form or letter "in ink" for the interaction of people with normal vision, and to guide the user to position the left and right locations, which are necessary for the mobility and independence of any person with a visual disability.

The results are intended, that it is possible to introduce at a very young age the blind child with tiftotechnology, and with the braille system in a playful way, exercising the senses of touch, of the ear basically, reducing the difficulty in learning the system.

Key words: Braille, children, tiftotechnology, toy.

Introducción

La forma actual o típica para la enseñanza de la lectoescritura braille consiste en que el niño con ceguera practique con objetos que tengan la forma del signo generador (los seis puntos necesarios para formar los caracteres alfabéticos en braille) especialmente con los conos de cartón utilizados para embalar los huevos, mismos que son cortados en grupos de 2x3 formando el signo generador, entonces el niño debe insertar esferas de unicel en cada espacio para ubicar las posiciones arriba izquierda, arriba derecha, en medio derecha, en medio izquierda, abajo derecha y abajo izquierda. De esta forma el alumno se empieza a familiarizar con las posiciones de los puntos de escritura braille en un tamaño macro. Sin embargo, esto no es lo único que debe hacer, pues para desarrollar la sensibilidad en las yemas de los dedos debe tocar y reconocer diferentes texturas las cuales trabaja desde muy pequeño siempre y cuando tenga acceso a sesiones de estimulación temprana.

En respuesta a estas necesidades en el año 2000 surge en Argentina un juguete llamado "Brailin". Brailin es un muñeco con un mecanismo en el tronco cuya forma de signo generador, permite realizar la familiarización con el sistema, sustituyendo los conos de cartón de huevo a un costo extremadamente superior, y, aunque inicialmente de comercialización individual con el paso del tiempo ha logrado presencia en varios países, no solo de América, sino también del resto del mundo.

Sin embargo, aunque fue creado para niños con ceguera, su creadora es normo visual, por lo que el diseño presentado por Brailin no es adecuado en todos los casos, así que tomar en cuenta la opinión y experiencia de personal calificado en la enseñanza de braille y personal que presenta discapacidad visual resulta de vital importancia en el correcto diseño de un dispositivo con mejores funcionalidades.

En este trabajo se propone una alternativa para la enseñanza del sistema braille, diseñado en conjunto con maestras de braille con discapacidad visual, en el que se enfatiza la familiarización temprana con el signo generador, así como con las texturas básicas, mediante un juguete llamado "Tifli" cuya forma de tortuga, su sistema de reproducción sonoro y sus sensores de posición permiten al niño ciego escribir en el lado del caparazón y leer en el lado de la panza de la tortuga, tal y como se realiza la lectoescritura de forma manual y básica. De esta forma el niño no se confundirá cuando aprenda formalmente el sistema, pues sabrá que manualmente el braille se escribe de derecha a izquierda por un lado del papel y se lee de izquierda a derecha por el reverso.

Metodología

Diagnóstico

Se realizó una investigación acerca de lo que los niños requieren para familiarizarse con el sistema y de cómo es interpretado por ellos, encontrándose que "Los caracteres del sistema braille pueden ser interpretados como formas geométricas elementales. El lector de este sistema, en efecto, reconoce significados gramáticos en puntos, líneas, ángulos, cuadriláteros, etcétera. El reconocimiento de estas formas, evidentemente, es táctil y kinestésico: se realiza a través del desplazamiento de las yemas de los dedos sobre el papel. Es, pues, un reconocimiento activo, dinámico, el único que el tacto puede propiciar. Se trata así de un reconocimiento háptico, distinto por esencia del reconocimiento óptico, que puede ser pasivo y estático. Es tal la importancia que la percepción háptica o tacto activo (y, por ende, la práctica de la lectura braille) presentan en la constitución y desarrollo de la llamada "inteligencia táctil". Martínez y Polo [2004]

Por tal motivo se determinó que un juguete podría apoyar el desarrollo de los niños respecto a su familiarización con el sistema braille siempre y cuando cuente con características específicas que requieren los niños ciegos no solo para lograr la lectoescritura en braille, sino para lograr su posterior autonomía en el desplazamiento espacial; como son: Sistema sonoro, discriminación de texturas, localización espacial: arriba, abajo, izquierda y derecha, así como formas geométricas básicas.

Pruebas previas

Posterior al análisis y a las entrevistas con los especialistas en braille y personas con discapacidad visual se prepararon algunos prototipos simples considerando que para adiestrar al alumno en el sistema braille, es necesario que el maestro tenga una capacidad didáctica suficiente para programar, aplicar y adaptar los ejercicios a realizar, así como competencia para evaluar y desarrollar los aspectos previos necesarios para el aprendizaje (esquema corporal, técnicas exploratorias de dedos y manos, etcétera).

El primer prototipo simple es el que aparece en las figuras 1, consta de un cuerpo de tortuga de relleno blando, con una cubierta de tela suave y 6 orificios en su caparazón, que lo perforan hasta su abdomen, simulando la celda o cajetín braille. En cada orificio esta un pequeño tubo que se oprime por la parte superior y se palpa por la parte inferior.

Figura 1. Imágenes de Tifli, lado izquierdo su caparazón, lado derecho de su abdomen.

Sería ideal que el maestro o maestra conociera a profundidad el sistema braille y que tuviera amplia información sobre el material de lectura y escritura en braille y sobre material pedagógico disponible (cartillas y métodos, fichas, textos de lectura, material de aprendizaje básico), información sobre el material y dispositivos tiflotécnicos: de lectura (línea braille) y de escritura (regletas y pautas, máquinas de escribir, braille hablado, impresoras braille, etcétera), pero aun si esto no fuese posible el maestro con nociones básicas del sistema podría interactuar con el niño a través de Tifli, sin dificultades o errores.

Diseño

Para el diseño de Tifli se contemplaron los siguientes aspectos:

- Ergonomía. Que el tamaño sea acorde a la medida de las manos de los niños y que sea de cómoda manipulación. El tamaño de Tifli es ideal para los niños pequeños, cuyo primer contacto con el braille es a través del llamado macro braille, un braille de tamaño exageradamente más grande que el común; que sería el que se encuentra en el caparazón y panza de Tifli.

- Seguridad y calidad. El diseño de Tifli está pensado para que exteriormente no presente piezas pequeñas o desprendibles que la niña pueda llevarse a la boca.
- Tendrá un objetivo concreto. El objetivo que se consideró para el diseño del juguete es la familiarización temprana con el sistema de lectoescritura braille.
- Estimulación de los sentidos, el diseño de Tifli permite a los niños explorar de forma táctil algunas texturas básicas, reconocer palabras y letras de forma auditiva.
- Fomento de las relaciones sociales. Tifli fomenta la relación entre los niños con discapacidad, los adultos y otros compañeros por medio de la interacción, así mismo la frase de encendido “Hola, soy Tifli, ¡Vamos a jugar!” fomenta una relación entre el juguete y uno o más niños, propiciando la relación entre grupos completamente normo-visuales, grupos puramente con discapacidad visual o grupos mixtos.

Resultados y discusión

Construcción

En la Figura 2 se muestra el diseño generado para Tifli, cuenta con una estructura plástica en todo su cuerpo, el dispositivo se pretende forrar por materiales para generar texturas diversas, (suaves principalmente), esto permitirá al niño desarrollar las habilidades de sensibilidad en sus manos, necesarias para la lectura del sistema braille.

Figura 2. Diseño del dispositivo Tifli.

Dentro de los sistemas de actuación que se implementaron consta con las siguientes funciones y/o botones.

Un botón de encendido con dos posiciones, mismas que regulan el volumen del sonido que emite el juguete, ese botón activa el funcionamiento y el juguete emite la siguiente frase “Hola, soy Tifli, ¡Vamos a jugar!”.

Seis “puntos” que forman el cajetín o celda braille y funcionan oprimiéndolos por el caparazón, estos presionarán botones que, al ser activados, emitirán las frases: “punto uno arriba a la derecha”, “punto dos en medio a la derecha”, “punto tres abajo a la derecha” punto cuatro arriba a la izquierda”, “punto cinco en medio a la izquierda”, “punto seis abajo a la izquierda”. Serán leídos por el abdomen, mismos que forman los 27 caracteres del alfabeto en español a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, y z.

Un display o pantalla que formará la letra en tinta para los niños o maestras con visión normal, que además fomentará las relaciones sociales del alumno con las personas que lo rodean que no necesariamente sepan braille, una bocina que emite los nombres del carácter o ítem formado por los puntos de macro braille. También se le agregaran texturas a las “aletas” o extremidades de la tortuga. La cola y la cabeza se utilizarán para ubicar espacialmente al juguete identificando fácilmente “arriba” y “abajo”. Por último, se agregarán dos botones más, uno en cada ojo, en cuyo caso al oprimirlos, Tifli emitirá la frase “Este es mi ojo derecho” o “Este es mi ojo izquierdo” según sea el caso.

La programación básica se realizará por medio de una placa de desarrollo Arduino® nano, además de un módulo KY-017 para medir la inclinación.

En la Figura 3 observamos el diseño de Tifli en un corte transversal, en la parte del caparazón se encuentran los “puntos braille”, en la parte de la cabeza se observa la placa de desarrollo Arduino® y en el extremo superior, se ubica la bocina y se agregaron unas ranuras que permiten mejor salida de audio, además se muestra el botón que será incluido en el ojo.

Figura 3. Corte transversal del dispositivo Tifli.

Una vez terminado el diseño del dispositivo Tifli, se realizó el análisis por parte del experto en donde presentó como sugerencia implementar adicional a los caracteres del alfabeto español, caracteres especiales como son: el signo generador, el signo de mayúsculas y el signo numérico, con la finalidad de que el niño identifique la correcta ortografía, presente en el lenguaje escrito adaptado al braille, permitiendo así avanzar el aprendizaje de palabras, frases e incluso textos que incluyen mayúsculas y/o caracteres numéricos.

Trabajo a futuro

El prototipo completo de Tifli se pretende concluir a finales del presente año, posteriormente se imprimirán por lo menos 4 copias del mismo, para finalmente iniciar una serie de pruebas y estudios de usuario, para lo cual se considera trabajar de 6 a 12 meses aproximadamente con algunas instituciones como el CRIH (Centro de Rehabilitación Integral) de Huauchinango. USAER Huauchinango (Unidad de Servicios de apoyo a la Escuela Regular), CAM (Centro de Atención Múltiple) Huauchinango y CADIVI (Centro de Apoyo a la Discapacidad Visual) de la Cd. De México.

Para todo este análisis será necesario un diseño experimental que dependerá de la cantidad de niños a los que tenga acceso el equipo de estudio.

Conclusiones

En este artículo se presentó un nuevo diseño para el aprendizaje del sistema braille, fue pensado en primera instancia para niños ciegos, pero es perfectamente aplicable para cualquier persona que quiera aprender el sistema de una manera práctica y divertida.

La primera versión de Tifli solo identifica los 27 caracteres del idioma español, pero se obtuvo la retroalimentación de implementar 3 caracteres especiales más para un aprendizaje más avanzado del sistema braille.

La construcción del dispositivo no está finalizada, se pretende que durante el periodo de agosto – diciembre, se finalice agregando las sugerencias de los especialistas y aun es susceptible a mejoras.

+Agradecimientos

Al Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, por su apoyo para la generación de esta investigación; a la Mtra. Margarita Islas Espinoza por sus aportaciones vivenciales como persona con más de 40 años con discapacidad visual y como maestra de braille para niños ciegos con más de 20 años de experiencia; al CRIH (Centro de Rehabilitación Integral de Huauchinango) por permitir la interacción con niños estudiantes del sistema braille y a Augusto González Sampayo por su valentía y optimismo en la vida como niño con discapacidad visual.

Referencias

1. Sangrador Zarzuela C. (2005). Estimulación Multisensorial: Guía de Materiales y Actividades. *Educación y Trabajo Social* . 22-28.
2. Pérez Paque, M. V., Cobas Mayeta R.I, (2010) Entrenamiento en técnicas de orientación y movilidad. *Educación* (10) 51-54.
3. García, C. B. Las personas ciegas, su cuerpo, el espacio y la representación mental. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales* **39**, (2010) pp. 123-140
4. Hüg, M. X.; Arias, C., Desarrollo infantil temprano y localización auditiva en niños ciegos: una revisión *Universitas Psychologica*, vol. 13, núm. 1, (2014) Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia
5. Luis B. Sanabria R, Mapeo cognitivo y exploración háptica para comprender la disposición del espacio de videntes e invidentes.
6. Niemann S., Jacob N., Ayudar a los niños ciegos. Fundación Hesperian. *Educación y Trabajo Social* (2002) pp (101-114)
7. Martín Martín, M. T., et al. (2003-2004) Despertando sensaciones.pdf, Valladolid, España <http://www.aprenda-atdi.com/descargar.php?Tipo=DocProtocolos&IdDoc=126&pwd=b49147d50fdb6abf04e245aa273349de>
Descargado: mayo 2019.